

Інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок

Предметом дослідження є інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок.

Метою дослідження є визначення найбільш ефективних напрямів інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено найбільш ефективні напрями інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок, зокрема адаптація стандартів якості, експортні можливості, технологічні інновації та фінансова підтримка і субсидії. Визначення та реалізація зазначених напрямків інтеграції сприятимуть зміцненню позицій українського сільського господарства в європейському контексті та забезпечать стабільний економічний розвиток країни. Охарактеризовано, як впровадження європейських норм і стандартів, зокрема у виробництві та обробці продукції, дасть можливість підвищити конкурентоспроможність українських товарів. Відзначено необхідність розширення доступу українських аграріїв до європейських ринків, зокрема через укладання нових угод та співпрацю з дистриб'юторами.

Висновки. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції економік важливо визначити найбільш ефективні напрями інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок. По-перше, Україні необхідно адаптувати свої сільськогосподарські продукти відповідно до стандартів ЄС, що передбачає модернізацію виробничих процесів та дотримання екологічних норм. По-друге, важливим є розвиток кооперативних форм об'єднання виробників, що дасть можливість забезпечити високу якість продукції та знизити витрати на її виробництво. Такі колективи зможуть легше виходити на закордонні ринки, укладаючи контракти безпосередньо з імпортерами. Третім напрямком інтеграції є активне просування українських продуктів на європейські ринки, використання маркетингових стратегій та участь у міжнародних виставках. Це дасть можливість українським виробникам представити свої товари широкому колу споживачів та знайти нових партнерів. Також необхідно зосередитись на необхідності державної підтримки сільського господарства, що дасть можливість створити сприятливе середовище для розвитку агробізнесу та підвищення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Ключові слова: конкуренція, ринок, інтеграція, технологія, маркетинг, конкурентоспроможність, технології, кооперативи, модернізація, добрива.

KRUPSKYI V. S.

Integration of Ukrainian agriculture into the European market

The subject of the study is the integration of Ukrainian agriculture into the European market.

The purpose of the study is to determine the most effective directions of integration of Ukrainian agriculture into the European market.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of data generalization.

Results of the work. The article identifies the most effective directions of integration of Ukrainian agriculture into the European market, in particular, the adaptation of quality standards, export opportunities, technological innovations, and financial support and subsidies. The identification and implementation of these directions of integration will contribute to strengthening the positions of Ukrainian agriculture in the European context and ensure stable economic development of the country. It is described how the implementation of European norms and standards, in particular in the production and processing of products, will make it possible to increase the competitiveness of

Ukrainian goods. The need to expand access of Ukrainian farmers to European markets, in particular through the conclusion of new agreements and cooperation with distributors, is noted.

Conclusions. *In the current conditions of globalization and integration of economies, it is important to determine the most effective directions for the integration of Ukrainian agriculture into the European market. First, Ukraine needs to adapt its agricultural products in accordance with EU standards, which involves the modernization of production processes and compliance with environmental standards. Second, it is important to develop cooperative forms of association of producers, which will make it possible to ensure high quality of products and reduce production costs. Such collectives will be able to more easily enter foreign markets by concluding contracts directly with importers. The third direction of integration is the active promotion of Ukrainian products on European markets, the use of marketing strategies and participation in international exhibitions. This will allow Ukrainian producers to present their products to a wide range of consumers and find new partners. It is also necessary to focus on the need for state support for agriculture, which will create a favorable environment for the development of agribusiness and increase competitiveness in the European market.*

Keywords: *competition, market, integration, technology, marketing, competitiveness, technologies, cooperatives, modernization, fertilizers.*

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та постійних змін на міжнародному ринку, інтеграція українського сільського господарства в європейський контекст стає важливішою. Україна, володіючи родючими землями та багатими природними ресурсами, може бути гравцем у забезпеченні продовольчої безпеки Європи. Однак для цього необхідно подолати низку викликів, які стоять на шляху до інтеграції. По-перше, важливо модернізувати аграрний сектор, впроваджуючи новітні технології та інновації, що дадуть підвищити продуктивність і якість продукції. По-друге, необхідно забезпечити відповідність європейським стандартам безпеки і екологічності, що підвищить довіру європейських партнерів. По-третє, активізувати співпрацю між українськими аграріями та європейськими підприємствами, створюючи мережі постачання та збуту. Таким чином, інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок відкриває нові перспективи для розвитку економіки країни, підвищуючи її конкурентоспроможність на міжнародній арені.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок є актуальною темою для наукової спільноти як в Україні, так і за її межами. Це зумовлено не лише потребами трансформації аграрного сектору країни, але й викликами та можливостями, які виникають в контексті євроінтеграційних процесів. Для розуміння специфіки аграрного сектору України та адаптації до європейських умов необхідно знати роботи таких авторів, як Ю. Лапа, О. Соскіна, О. Ніколаєнко, які досліджують проблеми

агропромислового комплексу та міжнародної торгівлі. Однак, питання актуалізації аспектів інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок у частині визначення їх напрямків потребують подальшого дослідження.

Мета статті – визначення найбільш ефективних напрямів інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок є важливою складовою розвитку аграрного сектору України. Цей процес має значний потенціал, але водночас і виклики. Ось декілька важливих аспектів, які необхідно розглянути: 1) торгівельні угоди та доступ до ринку (після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна отримала можливість експортувати свої сільськогосподарські продукти на європейський ринок. Важливою умовою є дотримання стандартів якості, безпеки екологічних норм, які діють у ЄС); 2) адаптація до стандартів (для інтеграції в європейський ринок українським виробникам необхідно адаптувати свої методи виробництва, обробки та пакування продукції до європейських стандартів; це потребує інвестицій в модернізацію технологій та навчання персоналу); 3) конкуренція та розвиток (інтеграція в європейський ринок призводить до підвищення конкурентного тиску; для цього українські аграрії повинні розвивати нові ринки, інвестувати в новітні технології та інновації, щоб покращити продуктивність і якість продукції); 4) заявка на великі переробні підприємства (Україна може розвивати переробну промисловість, щоб додати вартість своїм

сировинним продуктам; це створить додаткові робочі місця та збільшить прибуток сільських господарств); 5) зміна клімату та екологічні виклики (врахування екологічних аспектів є важливою частиною інтеграції в ЄС; спільна політика аграрного розвитку ЄС акцентує увагу на сталому сільському господарстві, що потребує впровадження практик, зосереджених на зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище); 6) підтримка держави (уряд України відіграє важливу роль у підтримці агросектору, зокрема через дотації, субсидії, кредитні програми та навчальні курси для аграріїв; також важливо розвивати інфраструктуру (дорожню, транспортну, логістичну), що сприятиме ефективному виходу продукції на європейський ринок); 7) партнерство і співпраця (співпраця з європейськими країнами, бізнес-асоціаціями та міжнародними організаціями зможе сприяти українським аграріям краще інтегруватися у ринок, обмінюючись досвідом, технологіями та інноваціями). Інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок має потенціал для створення нових можливостей для розвитку, але потребує систематичного підходу, інвестицій і змін у виробничих процесах. Успішна інтеграція дозволить Україні стати конкурентоспроможною на глобальному аграрному ринку та покращити економічне становище сільських регіонів.

Крім модернізації та відповідності стандартам, необхідно зосередити увагу на підтримці малих та середніх фермерських господарств, що є основою аграрного сектора України. Забезпечення доступу до фінансових ресурсів, консультацій та навчання новим методам ведення бізнесу допоможе цим підприємствам стати конкурентоспроможними на європейському ринку. Важливим аспектом є також розвиток кооперативів, що дасть можливість об'єднати ресурси для здешевлення виробництва та покращення умов збуту. Крім того, необхідно активно займатися просуванням української продукції на європейських ринках, зокрема через участь у виставках, ярмарках та бізнес-форумах. Формування позитивного іміджу українського сільського господарства, заснованого на натуральності та якості продукції, також є ключовим фактором успіху. Державні інститути повинні активно підтримувати ці зусилля, створюючи інфраструктуру, яка підвищить експорт українських товарів. Інтегра-

ція в європейський ринок – це не лише економічний процес, але й соціальний. Вона сприятиме розвитку сільських територій, покращить якість життя населення та зміцнить внутрішню економіку країни. Таким чином, реалізація стратегії інтеграції українського сільського господарства в європейський контекст є важливим кроком на шляху до стабільного та сталого розвитку.

Інтеграція українського сільського господарства в європейський ринок є складним і багатогранним процесом. Для визначення найбільш ефективних напрямів інтеграції можна виділити декілька важливих аспектів: 1) відповідність стандартам якості: українським виробникам необхідно адаптувати свою продукцію до європейських стандартів якості, безпеки та екологічності (це включає сертифікацію продукції, дотримання вимог до упаковки та маркування); 2) диверсифікація продукції: розширення асортименту сільськогосподарських товарів, що експортуються, зможе сприяти закріпиться на європейських ринках (це включає органічні продукти, спеціалізовані культури, а також готові харчові продукти); 3) використання технологічних інновацій: інвестиції в новітні технології та інноваційні методи виробництва зможуть підвищити конкурентоспроможність українських аграрних підприємств (це є агрономічні технології, автоматизацію та цифровізацію процесів); 4) участь у міжнародних trade shows (виставки та ярмарки сприяють українським виробникам знайти нових партнерів, налагодити контакти з дистриб'юторами та розширити своє представництво на європейських ринках); 5) системи сертифікації та маркування (впровадження систем сертифікації, таких як Eco та Fair Trade, зможе сприяти українським виробникам потрапити на сегменти ринку, де споживачі готові платити за високу якість та етичні виробничі практики); 6) співпраця з європейськими агрокомпаніями (спільні підприємства, партнерства і кооперація з європейськими агрокомпаніями зможуть сприяти передаванню технологій і знань, а також полегшити вихід на нові ринки); 7) участь в асоціаціях та організаціях (вступ до міжнародних аграрних асоціацій може забезпечити доступ до ресурсів, інформації, а також можливість участі у спільних проектах та програмах); 8) забезпечення сталого розвитку: інтеграція в європейський ринок потребує впровадження екологічних практик, таких як зменшення використання пестицидів і добрив, збережен-

ня біорізноманіття та ведення сталого сільського господарства; 9) маркетингові дослідження: проведення маркетингових досліджень для вивчення потреб та вподобань європейських споживчих ринків дозволить адаптувати продукцію до реальних запитів.

Ефективна реалізація цих напрямків зможе підвищити конкурентоспроможність українського сільського господарства на європейському ринку й забезпечити зростання експорту.

Висновки

У сучасних умовах глобалізації та інтеграції економік важливо визначити найбільш ефективні напрямки інтеграції українського сільського господарства в європейський ринок. По-перше, Україні необхідно адаптувати свої сільськогосподарські продукти відповідно до стандартів ЄС, що передбачає модернізацію виробничих процесів та дотримання екологічних норм. По-друге, важливим є розвиток кооперативних форм об'єднання виробників, що дасть можливість забезпечити високу якість продукції та знизити витрати на її виробництво. Такі колективи зможуть легше виходити на закордонні ринки, укладаючи контракти безпосередньо з імпортерами. Третім напрямком інтеграції є активне просування українських продуктів на європейські ринки, використання маркетингових стратегій та участь у міжнародних виставках. Це дасть можливість українським виробникам представити свої товари широкому колу споживачів та знайти нових партнерів. Також необхідно зосередитись на необхідності державної підтримки сільського господарства, що дасть можливість створити сприятливе середовище для розвитку агробізнесу та підвищення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схе-

мах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. 258 с.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 5/1(132). С. 58–62.

8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10–14.

12. Мацібора Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 66–72.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

14. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of ma-

chine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific

Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Lupenko, Yu. O. (2012). *Formuvannya perspektyvnoyi modeli sil's'koho hospodarstva Ukrayiny* [Formation of a promising model of agriculture in Ukraine]. *Economics of the Agricultural Complex – Ekonomika APK*, 11, 10–14. [in Ukrainian].

12. Matsybora, T. V. (2019). *Investytsiynne zabezpechennya rozvytku sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv* [Investment support for the development of agricultural enterprises]. *Ekonomika APK – Economics of the Agricultural Complex*, 2, 66–72. [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

14. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крупський Віталій Станіславович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

e-mail: Vital06@ukr.net

Data about the author

Vitaliy Krupskiy,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lviv University of Business and Law

e-mail: Vital06@ukr.net